

ПОЭТИКАЛЫҚ МЕТАФОРА ХӘМ ОНЫҢ КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

Балтабаева Дельфуза Бахтияр кызы

Қарақалпақ мәмлекетлик университети 2-курс таяныш докторанты

baltabaevadelfuza@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17703632>

Аннотация: Бул мақалада метафора түсиниги хәм оның тилдеги көркем-эстетикалық ұазыйпалары изертленеди. Метафоралар структуралық, семантикалық хәм стильлик өзгешеликтери, сондай-ақ, лингвистикалық хәм көркем коньтекстте қолланылыўы бойынша талқыланады. Инглис хәм қарақалпақ тилиши илимпазларының изертлеўтери тийкарында метафоралар топарларға ажыратылып, олардың образлы хәм эмоционаллық-экспрессивлик ұазыйпалары үйренилмекте. Мақалада метафораның түрлери, олардың классификациясы хәм көркем текстте тутқан орны ҳаққында илимий пикир жүргизиледи.

Таяныш сөзлер: көркем әдебият тили, метафора, лингвистикалық метафора, көркем әдебият тилинде қолланылыўшы метафора, метафора элементтери, метафора түрлери.

Аннотация: В данной статье исследуется понятие метафоры и её художественно-эстетические функции в языке. Метафоры анализируются с точки зрения структуры, семантических и стилистических особенностей, а также их использования в лингвистическом и художественном контексте. На основе исследований английских и каракалпакских лингвистов метафоры классифицируются на группы, изучаются их образные и эмоционально-экспрессивные функции. В статье научно рассматриваются типы метафор, их классификация и роль в художественном тексте.

Ключевые слова: язык художественной литературы, метафора, лингвистическая метафора, художественная метафора, элементы метафоры, виды метафоры.

Abstract: This article explores the concept of metaphor and its artistic and aesthetic functions in language. Metaphors are analyzed based on their structure, semantic, and stylistic features, with particular attention to their use in linguistic and literary contexts. Drawing on research by English and Karakalpak linguists, metaphors are classified into groups, and their figurative and emotional-expressive functions are examined. The article provides a scientific overview of the types of metaphors, their classification, and their role in literary texts.

Key words: literary language, metaphor, linguistic metaphor, literary metaphor, elements of metaphor, classifications of metaphor.

Хәзирги заманагөй тил илиминде метафораларды дүзилisine, стилистикалық хызметине, семантикалық өзгешеликтерине қарай хәр илимпаз хәр қыйлы түрлерге бөлип, өз көз-қараслары менен үйренген.

Тил билиминде метафораның классификациясы бойынша усы күнге шекем көплеген хәр қыйлы пикирлер болған. Буның себеби, үйренилип атырған объектке илимпазлардың хәр түрли көз қарасларының болыўы. Соған қарамастан, көпшилик тилши алымлар лингвистикалық(тил) хәм көркем әдебият тилинде

қолланылыўшы метафоралар деп үлкен еки топарға бөлип үйрениўди мақул көреді.

Бул екеўиниң уқсаслық тәрепи – екеўинде де еки предмет яки кубылыстың кандай да бир уқсаслық тәрепине тийкарланып, оның биреўине тийисли белгини аўыспалы мәниде екинши предмет пенен байланыстырып айтады [Сидякина Е.2020:9], ал олар стилистикалық, семантикалық хәм коммуникативлик жақтан бир-биринен парқ қылады. **Лингвистикалық метафоралар** – аўысқан мәниси туўры мәниске айланып кеткен, онда ҳешқандай экспрессия, образлы мәнис болмайды, және олар илимий хәм публицистикалық стиллерде байланыс қураллары сыпатында пайдаланылады. Ал, **сөйлеў метафоралары** – көркем шығармаларда қолланылыўшы, образлы, эмоционал-экспрессивлик мәниске ийе болған метафоралар. Олар көркем образ жаратыўға хызмет қылады хәм автордың ишки дүньясын, өзи жаратқан көркем шығармадағы образларға көз-қарасын билдиреди. Соның менен бирге, шығарма барысында автор өзиниң жеке стиллик метафораларын да жаратып, шығарма тилин байытып отырады. Жеке авторлық метафоралар өзиниң тәбийийлиги хәм жаңалығы менен ажыралып турады. Биз илимий жұмысымыз барысында тийкарынан тилдеги метафораларды емес, ал көркем шығармалар тилинде қолланылыўшы метафораларды изертлеўди мақсет еткенбиз.

Метафора кең хәм қурамалы түсиник болғанлығы ушын да биз оны топарларға бөлип изертлеймиз. Усы тәризде жұмыс алып барсақ, хәр бир метафораны өз алдына үйрениўде бир қанша қыйыншылықларды сапластырған боламыз.

Метафораны, тийкарынан көпшилигимиз поэтикалық фигура деп есаплаймыз, бирақ та ондағы экспрессивлик белгиниң қай дәрежеде екенлигине қарап төмендеги түрлерге ажыратамыз:

1. Экспрессия болмаған (өли-мортал, тиллик метафоралар) метафора-бунда тийкарынан, тек ғана атаў, қайтадан ат бериў процесси болып өтеди.
2. Экспрессия бар болған (тири-витал, поэтик метафоралар) метафорада хәм атаў, хәм бақалаў процесси хәм эмоционаллық экспрессивлик мәнис басым болады[Мирзаева Д, Хожиева С.2023:8].

Америкалы алым Филип Уилрайт метафора қабыл қылыўшыға тәсир күшине қарай екиге бөледі: диафора хәм эпифора. **Диафора** – бул риторик усыл болып, гәптеги сөзлердиң қайта-қайта қолланылыўы, және де тыңлаўшыға сезилерли эмоциалық тәсир қалдырыўшы метафораның бир түри. Ал, **эпифора** болса, әпиўайы метафораның түри болып, онда ҳеш қандай эмоционал тәсир болмайды [Уилрайт Ф.1990:10].

Инглис алымы П.Ньюмарк метафораның 6 түрин анықлайды:

1. Өли (dead) метафора – баслық, айдың басы.
2. Пайдаланыўдан шығып қалған (clichè) – жасыл жол, өмир теңизи.
3. Улыўмалық (stock) – пикирлер ағымы, жүреги музлап кетти.
4. Масластырылған (adapted) – алтын әсир, Иран пердеси.
5. Кейин пайда болған (recent) – жасалма интеллект дүбелейи, кибер хужим

толқыны.

6. Тийкарғы (original) – Әжелине асығып арба жолда жататуғын жылан емеспен, балам [Ньюмарк П.1988:1].

Ю.И.Левин салыстырыўды әмелге асырыў усылына қарай хәм дүзилисине қарай метафораларды 3 түрге бөледі:

Теңеў-метафора – Көзлерің қараңғы түн сыяқлы, бирақ ишинде жұлдызлар бар; **жумбақ-метафора** – Аўзы жоқ, ақ мешит(мәйек), **бир объектке баска предметтиң қәсийетлерин билдириўши метафоралар** – зәхәрли көринис [Левин Ю.1998:7].

Рус илимпазы В.Н.Телияның функционаллық классификациясына көре метафоралар: анықлаўшы(индикативлық), когнитив, образлы метафора болып бөлинеді. Бирақ, ең толық функционаллық классификациясы Н.Д.Арутюноваға тийисли: **номинатив** – столдың аяғы, помидордың мурты, **образлы** – Сен де азыўы мүжилген ғарры арыслансаң, **когнитив** – ўақыт-пул, хәм **улыўмаластырыўшы** – жаўызлықтың тамыры.

Көркем тексттиң тилин изертлеўдиң айрықша усылларын үйренген өзбек лингвисти М.Юлдошев метафораның еки түрин ажыратып көрсетеді: лингвистикалық метафора хәм жеке авторлық метафоралар [Йўлдошев М.2007:5]. Сондай-ақ, поэтикалық тилдиң лексикасын изертлеўши алым Б.Умарқулов та метафораны еки түрге: тил метафорасы хәм поэтикалық метафора деп бөлип көрсетеді [Умарқулов Б.1990:11].

Бүгинги күнде қарақалпақ лингвистлери де бул стиллик қурал үстинде изертлеўлер алып бармақта. Солардан, Е.Е.Алланазаров өзиниң «Қарақалпақ тилинде метафоралардың стиллик қолланылыўы» атлы кандидатлық диссертациясында көркем шығарманың тилин үйрениў барысында қарақалпақ тилинде метафоралардың стиллик қолланылыўын тийкарынан үш түрге ажыратады: бийтәреп стиллик лексикалық метафоралар, улыўма халықлық образлы экспрессивлик метафоралар хәм жеке стиллик метафоралар [Алланазаров Е.2002:2].

1. Бийтәреп стиллик метафоралар тийкарынан көркем шығарма тилинде көплек ушырасады, бирақ та оларда ҳешқандай эмоционал-экспрессивлик мәни болмайды, сонлықтан да олар күнделikli турмысымызға масласып кеткен әпиўайы лексикалық сөзлердиң бирине айланып кеткен. Бул пикиримиздиң тастығы сыпатында рыс илимпазы А.Н.Гвоздевиң төмендеги пикирлерин келтирмекшимиз: «Тил метафоралары кең тарқалған, бирақ олар өзлериниң метафораласқан мәнилерин жойтып, ҳәзирги дәўир ушын туўры мәни сыпатында уғынылып кеткен сөзлер менен теңлескен» [Гвоздев А.1955:3]. Бул пикирлердиң дәлили сыпатында көпшилик илимпазлардың усы сыяқлы метафораларды өли метафора («мертвые метафоры») деп атаўынан да билсек болады. Солай да, әпиўайы лексикалық бийтәреп метафоралар да қосымша экспрессивлик-эмоционаллық бояўлар болмаўына қарамастан, олар көркем шығармада шеберлик пенен пайдаланыўына қарап ең керекли лексикалық-семантикалық байлықлардан есапланады. Мысалы: жер бети, бас қалам.

2. Улыўма халықлық образлы экспрессивлик метафоралар өзлерине тән дүзилisлик өзгешеликлерге ийе екенлиги ҳәм оны жай, кеңейтилген метафоралар тийкарында алып, олар қолланылған ўақытта көркем шығарманың тилине, ой-пикирине образлылық ҳәм эмоционал-экспрессивлик тән болатуғынлығы әҳмийетке ийе болады: нәзик кеўил, қалғығыш түн.

3. Жеке стиллик метафоралар – көркем сөз шебериниң жеке өзи тәрепинен дөрелген метафоралар. Яғный, жазыўшы ямаса шайырдың дөретиўшилик излениўлери, тапқырлығы менен усталығы есапқа алынады, онда шайырдың көркем сүүретлеўдеги оригиналлығы, новаторлығы, батырлығы сыяқлы поэтикалық сапалар қәлиплеседи деп атап өтеди Е.Е.Алланазаров өз мийнетинде. Мысалы: -«Аўылларымыз үстинен тоқшылық самалы есетуғын болды» [Қайыпбергенов Т.1979:14].

Е.Е.Алланазаров Т.Жумамуратовтың мийнетин үйрениў барысында метафораларды кең тәризде үйренип, оларды классификациялаў арқалы: әпиўайы ямаса жай метафора ҳәм кеңейтилген метафоралар деп еки түрге ажыратып, еле де тереңирек үйренеди ҳәм төмендегише анықлама береді: «Жай метафоралар дүзилisи бойынша бир ямаса еки ағзалы болады, олардың бири анықланыўшы, екіншиси анықлаўшы болып келеди, ал кеңейтилген метафора болса, метафоралардың дүзилisиндеги әпиўайы түрлерине қарағанда семантикалық-стилистикалық жақтан ҳәм көркем сөз шебериниң дөретиўшилик уқыплығына, шеберлигине тән айырықшалықларды билдиретуғын қоспалы түри» [Алланазаров Е.2002:2].

«Еле берем деп алдап қойыпты, - деди Никифоров. -Бизиң хожайын-эм теңгениң тотын жалаған көпес» [Қайыпбергенов Т.2019:13].

Бунда көринип турғанындай, көпес - анықланыўшы, ал теңгениң тотын жалаған - анықлаўшы сөзлер болып келген.

«Жаўқылдап жүретуғын ашық минез,

Булт болып, түнерипти, қабақ ашпай» [Жумамуратов Т.1973:12].

Бунда кеңейтилген метафора ашық минез (булт болып, түнерипти, қабақ ашпай) – бунда қыздың бир ғана минезин емес, бир қанша белгилерин сыпатлап көрсеткен.

Илимий әдебиятларда метафораның еки түри бар:

1. метафора – жанландырыў;
2. метафора – предметлестириў [Каримов О.2012:6]

Метафора – жанландырыў дегенде, барлық жансыз нәрсе-хәдийселерге инсанға тән болған қәсийетлерди көшириў нәзерде тутылады: жаўын шелеклейди, гәп балалайды, ал метафора-предметлестириўде болса, сыртқы дүньядағы нәрсе, хәдийселерге тән болған белгилер ишки дүньялық хәдийселерге манәўий-руўхый түсиниклерге көшириледі. Буннан метафора ишки хәм сыртқы дүньяны бир-бирине салыстырмалы үйрениў екенлиги белгили болады [Даниярова Г.2025:4]: сезимлери музлап қалыў, үмит шамшырағы жаныў.

Солай етип, метафора бул тилдиң көркем эстетикалық жақтан тийкарғы орын ийелеўши семантикалық қубылысы болып, оларды классификациялаўда алымлар өзлериниң хәр түрли вариантлары менен метафораларды бир неше түрлерге түрлейди. Оларды, тийкарынан, семантикалық, когнитив, дүзилислик, функционаллық келип шығыўы бойынша бир қанша топарларға ажыратады. Олар өз нәўбетинде шығарма тилиниң көркем, эмоционал-экспрессивлигин асырыўға өз үлесин қосады.

Пайдаланылған әдебиятлар

1. Newmark P. A textbook of translation. New York: Prentice Hall, 1988
2. Алланазаров Е.Е. «Қарақалпақ тилинде метафоралардың стиллик қолланылыўы». Канд.дисс.
3. Гвоздев А.Н. Очерки по стилистике русского языка. М., 1955.
4. Даниярова Г. П. И.Юсупов поэзиясында символ хәм метафоралардың поэтикалық анализи. Филол.илим.бойынша философия докт. дисс. Нөкис. 2025.
5. Йўлдошев М. Бадий матн ва унинг лингвопоэтик тахлили асослари.- Тошкент: 2007.
6. Каримов О. Абдулла Орипов шеърятита метафорик образлар тизими: Фил. фан. ном. ... дисс. – Тошкент, 2012.
7. Левин Ю.И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. - Москва: Шк. «Языки рус. культуры», Кошелев, 1998.
8. Мирзаева Д, Хожиева С. Метафоранинг моҳияти ва турлари. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural, and social science.

QARAQALPAQ TIL BILIMINIŇ AKTUAL MÁSELELERI

RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-TEORIYALÍQ KONFERENCIYA

9. Сидякина.Е.А. Кузема.Т.Б. Роль метафоры в художественном тексте (на материале произведения Дэниела Киза “Flowers for Algernon”) e-scio.ru, 2020.
10. Уилрайт Ф. Метафора и реальность//Теория метафоры. Сборник, -Москва:Прогресс, 1990.
11. Умаркулов Б. Поэтик нутқ лексикасы. – Тошкент: 1990.
12. Жумамуратов Т. Мәкария сулыў. Нөкис. Қарақалпақстан. 1973.
13. Қайыпбергенов Т. Бахытсызлар.-Нөкис, 2019.
14. Қайыпбергенов Т. Қарақалпақ дәстаны. Маман Бий Әпсанасы.-Нөкис, Қарақалпақстан. 1979.